

doi:10.5281/zenodo.3138192

УДК 373.02.016:504

Низковська О. В.,
відділ засобів навчання та обладнання
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО, ЕКОНОМІЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Вже декілька десятиріч поспіль європейська і вся світова освітянська спільнота шукає, випробовує та запроваджує в практику шляхи реалізації Концепції сталого розвитку, спрямованого на досягнення балансу між діяльністю людства та природою, її резервами, силами, здатністю до відновлення. Сталий розвиток охоплює три взаємопов'язані, взаємозалежні сфери: соціальну, економічну, екологічну. Розуміння глобальної важливості гармонії між самими людьми (в соціумі), між суспільством і природою, економікою та екологією, потребами теперішніх і майбутніх поколінь рухає людство до ідеї формування в майбутньому єдиної соціокультурної системи на основі стратегії виживання і безперервного прогресу всієї цивілізації, окремих країн і народів в умовах збереження навколишнього середовища.

Освіта відіграє чи не найважливішу роль у забезпеченні сталого розвитку суспільства в усіх трьох зазначених вище сферах, а тому міжнародне співтовариство, зокрема європейське, започаткувало такий напрям в освіті, як освіта для сталого розвитку. 2005 року Україна однією з перших у складі 55 країн приєдналася до підписання документа ООН «Стратегія освіти для сталого розвитку». Це дало старт розробленню, експериментальній апробації та впровадженню в практику роботи вітчизняних закладів освіти відповідних освітніх програм, навчальних курсів, педагогічних технологій, навчально-методичного, дидактичного забезпечення. Активне долучення українського дошкільця на рівні державної освітньої політики до міжнародних освітніх проектів розглядається як один із найефективніших шляхів його інтеграції у європейський і світовий освітній простір.

Реальним втіленням такої політики стала дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою «Формування екологічно-, економічно- і соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку» на базі дошкільних закладів Донецької, Житомирської областей, міст Києва і Житомира (програма розрахована на період з травня 2015 року по серпень 2019 року). Науковим керівництвом експерименту виступила Гавриш Н. В., доктор педагогічних наук, професор, головним науковим консультантом – Пометун О. І., доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, загальну координацію експериментального дослідження здійснювали фахівці Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Актуальність даного дослідження зумовлена не лише доленосністю успішного розв'язання проблем сталого розвитку для нашого суспільства, а й особистісним виміром освіти для сталого розвитку, оскільки дошкільне дитинство є сензитивним періодом формування основ особистості (світосприйняття, світорозуміння і світобачення, мислення, уявлень, суджень та умінь їх висловлювати, навичок спілкування, ціннісних ставлень, поглядів і переконань, творчої активності, конструктивних дій у соціальному, природному, предметному середовищі тощо).

У межах даного інноваційно-дослідного проекту розроблена освітня технологія як інструмент особистісного зростання, формування базових життєвих компетентностей на основі різних видів віковідповідної діяльності 3-6-річних дітей (ігрової, предметно-практичної, художньої, пізнавальної, комунікативної та ін.). Експериментально апробована система освітніх впливів спрямована, перш за все, на формування у дітей мотивації до дій у різних сферах їхньої життєдіяльності та моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя. У процесі дослідження ця система роботи склалася в освітній проект «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку». Як доведено в ході експерименту, необхідно дотримуватися ряду ключових умов успішної інтеграції соціального, економічного, екологічного виховання в освітній роботі з дітьми дошкільного віку, а саме: опора на принципи педагогіки емпатуерменту, автоматизація практичних дій у різних формах активної навчально-пізнавальної взаємодії, партнерство, спільна робота педагогічного колективу і батьків вихованців, відкритість і прозорість спільних дій в інтересах освіти дітей на засадах сталого розвитку. Практично значущими складовими запропонованої технології формування основ економічно-, екологічно- і соціально доцільної поведінки дошкільників є система тематичних днів, система інтегрованих занять, алгоритм і зміст двотижневої роботи з формування сталих моделей поведінки за кожною темою, зміст і форми самодослідження дітьми своїх досягнень, інструментарій для реалізації технології (схвалені профільною Науково-методичною комісією МОН навчально-методичні комплекси у складі навчально-методичних посібників і комплектів дидактичних матеріалів для вихователів груп молодшого, середнього і старшого дошкільного віку).

У різних країнах Європи та світу успішно працюють відповідні освітні проекти з проблеми сталого розвитку. Одним із наймасштабніших проектів є Міжнародна програма «Aflatoun» («Афлатун»), упровадженням якої в різних країнах світу опікується Міжнародна фундація «Aflatoun International» (Королівство Нідерланди). Зазначена програма діє у контексті ідей освіти для сталого розвитку й побудована на принципах та методичних ідеях Всесвітнього руху із соціальної та фінансової освіти дітей у віці від 3 до 18 років. Вона розподілена за віковою адресацією на три програми: «Афлатот» (3-6 років), «Афлатун» (7-14 років), «Афлатін» (15-18 років). Кожна із них ставить домірні віку вихованців цілі щодо їх соціальної адаптації, формування базових умінь і навичок з основ планування (бюджетування) власних коштів і сімейного бюджету, виховання ощадливості, виваженості у використанні грошових коштів та будь-яких інших ресурсів (електроенергії, води, паперу, продуктів харчування тощо).

Україна є чи не єдиною державою в Європі, яка офіційно запровадила цей проект у практику роботи закладів дошкільної освіти шляхом підписання у листопаді 2015 року Меморандуму про співпрацю у сфері дошкільної освіти між Міністерством освіти і науки України та Міжнародною фундацією «Aflatoun International». Таким чином, розпочато реалізацію Міжнародного проекту «Афлатот» із соціальної та фінансової освіти дітей 3-6 років (складової загального проекту «Афлатон»). На підставі наказу МОН від 22.01.2016 № 46 «Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку» до проекту одразу приєдналися понад 80 дошкільних закладів у 16 регіонах України. Організаційно-методичний супровід проекту в Україні здійснює також Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти МОН. Кількість прибічників цього проекту щороку зростає. Його привабливість серед практиків і родин дітей дошкільного віку зумовлена повною відповідністю ключових цілей і змісту вимогам Базового компонента дошкільної освіти і чинних комплексних програм для дошкільної освіти стосовно формування у дітей позитивної

самоідентифікації, розуміння свого місця серед інших людей, розширення сфери контактів у соціумі при збереженні власного «Я» і толерантного ставлення до інших, а також щодо економічного виховання дошкільників. Оскільки у наших програмах освітні завдання економічного виховання та відповідні показники життєвої компетентії викладені розпорошено по різних розділах, зміст Міжнародної програми «Афлатот» допомагає забезпечити цілісне уявлення про суть і результати освітніх впливів у цьому напрямі, актуалізує потребу в розробленні нового вітчизняного програмового продукту – парціальної програми економічного виховання дошкільників у комплексі із сучасним навчально-методичним, дидактичним забезпеченням до неї. Рекомендації методичного супроводу до цієї програми пропонують оригінальні технології побудови психолого-педагогічної взаємодії дорослого з дітьми із застосуванням ігрових персонажів, елементів творчих ігор та ігор з правилами, тематичних казок та оповідань, елементів проектної, пошуково-дослідної діяльності та експериментування, індивідуальних і групових форм роботи з дітьми (заняття, ігри, колективна праця, виставки, ярмарки, тематичні акції, тематичні дні й тижні тощо), залученням батьків вихованців до реалізації освітніх завдань в умовах закладу освіти і родини.

Описані вище освітні проекти мають багато точок перетину у цілях, змістовому наповненні, педагогічних технологіях, способах проектування і наповнення розвивального предметного середовища. Зокрема, долучені до кожного із них педагогічні колективи широко застосовують спеціально облаштовані осередки для тематичних творчих ігор, експериментування, роботи з різними відходними матеріалами та книжками, самостійної художньої діяльності (образотворчої, театральної), виставкові зони для демонстрування дитячих робіт, продуктів проектної діяльності. У цих закладах практикується вироблення спільно з дітьми правил поведінки в колективі, користування ресурсами (ставлення до продуктів харчування, заощадження води, електроенергії, тепла, вторинне використання паперу і картону, пластику, текстилю тощо), природоохоронних дій (збирання відпрацьованих елементів живлення для утилізації, прикопування опалого листя для здобрювання ґрунту, озеленення приміщень і ділянок дитячого садка, виготовлення і розвішування пташиних годівниць та ін.), розробляються і популяризуються в діяльності самих закладів та для домашнього вжитку цікаві лайфхаки (наприклад, як за допомогою фольги збільшити продуктивність нагрівання повітря у приміщенні від радіаторів).

Особливої популярності в межах реалізації обох проектів набуло створення силами педагогів, вихованців та їхніх батьків тематичних лепбуків – інтерактивних тек як підсумкових результатів спільної діяльності з опанування певних тем. Ці саморобні папки, зазвичай, мають різні пристосування для більш компактного і мобільного розміщення матеріалів (текстів, малюнків, схем, моделей) у формі кишеньок, віконечок, внутрішніх книжечок, гірлянд, висувних деталей та ін. Така оригінальна форма організації навчального матеріалу зручна в застосуванні, оскільки дитина може вільно за бажанням брати цей довідковий інструмент, переглядати зміст, перекладати компоненти, виконувати дидактичні завдання тощо. Досвід створення лепбуків соціальної, економічної, екологічної тематики широко висвітлюється учасниками зазначених проектів на численних виставках засобів навчання, під час науково-методичних заходів різних рівнів, у фахових періодичних виданнях, через інтернет-ресурси. Він відповідає тенденціям навчального забезпечення, розроблення друкованих засобів навчання у розвинених країнах світу.

Отже, інтеграція вітчизняного дошкілля у європейський освітній простір – реалія часу, відповідь на глобалізаційні виклики сучасного світу. Врахування міжнародних тенденцій інноваційного поступу в теорії і практиці дошкільної освіти України засвідчує позитивну динаміку розвитку цієї освітньої ланки та оздоровлення клімату в державній освітній політиці.